

ПИКИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ

начальник кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета Владимирского юридического
института ФСИН России, кандидат юридических наук,
доцент, полковник внутренней службы
Контактный телефон: (4922) 40-45-42
e-mail: vipikin@mail.ru

PIKIN IVAN VIKTOROVICH

Head of the Department of Criminal Law and Criminology
of Faculty of Law of VLI of the FPS of Russia,
PhD (Law), Associate Professor,
colonel of internal service
Contact number: (4922) 40-45-42
e-mail: vipikin@mail.ru

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

THE CONCEPT, TYPES AND RESPONSIBILITY FOR TERRORIST CRIMES IN THE CRIMINAL LAW OF FOREIGN COUNTRIES

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению такого актуального вопроса, как ответственность за террористическую деятельность, различным подходам к закреплению в уголовном законодательстве Российской Федерации, стран ближнего и ряда стран дальнего зарубежья основ борьбы с преступлениями террористической направленности. Целью работы является изучение института терроризма (террористического акта) в России и зарубежных странах, сравнение существующего законодательства, исследование квалифицирующих признаков террористического акта, вопросов уголовной ответственности за преступления террористической направленности. В процессе анализа уголовно правовой характеристики террористического акта в странах ближнего и дальнего зарубежья автором дается оценка составам преступления как с точки зрения законодательной техники, так и со стороны противодействия государств данным преступлениям. Автором от-

Abstract. The article is devoted to the consideration of such an urgent issue as responsibility for terrorist activities, various approaches to consolidating in the criminal legislation of the Russian Federation, countries of the near and a number of foreign countries, the foundations of combating terrorist crimes. The aim of the work is to study the institution of terrorism (terrorist act) in Russia and foreign countries, compare existing legislation, study the qualifying signs of a terrorist act, issues of criminal responsibility for terrorist crimes. In the process of analyzing the criminal legal characteristics of a terrorist act in the countries of the near and far abroad, the author assesses the corpus delicti both from the point of view of legislative techniques and from the side of states' counteraction to these crimes.

мечается, что уголовное законодательство ряда зарубежных государств не только не содержит признаков состава преступлений террористической направленности, но и вправе по своему усмотрению рассматривать те или иные обстоятельства в качестве оснований привлечения к уголовной ответственности, руководствуясь при этом основами безопасности государства. Также в процессе исследования автор подчеркивает, что государства самостоятельно выбирают направление борьбы за преступления террористической направленности. Эти направления определяются с учетом территориальной расположенности к регионам с террористическими и экстремистскими идеями, с учетом сдерживания населения от идей террористического характера, с учетом стабильности и безопасности общества и государства в целом.

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, общественно опасное посягательство.

The author notes that the criminal legislation of a number of foreign states not only does not contain signs of terrorist crimes, but also has the right, at its discretion, to consider certain circumstances as grounds for criminal prosecution, guided by the fundamentals of state security. Also in the process of research, the author emphasizes that states independently choose the direction of the fight for terrorist crimes. These directions are determined taking into account the territorial disposition to regions with terrorist and extremist ideas, taking into account the containment of the population from ideas of a terrorist nature, taking into account the stability and security of society and the state as a whole.

Keywords: terrorism, terrorist act, socially dangerous encroachment.

После распада Советского Союза на его территории образовались независимые государства, которые основали международную региональную организацию — Содружество Независимых Государств.

8 декабря 1991 года лидерами России, Белоруссии и Украины было подписано двухстороннее Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. 21 декабря 1991 года в Алма-Ате к этим странам присоединилось большинство государств Содружества¹.

В состав СНГ входят Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан; Украина и Туркменистан на правах ассоциированного членства.

Вышеуказанные страны выбрали свой

путь развития, в том числе становления уголовного законодательства в области борьбы с терроризмом. В Российском законодательстве терроризм определяется как — идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий².

Основным нормативным правовым актом, регулирующим борьбу с рассматриваемым явлением, является Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее — Закон о противодействии терроризму).

Исследований, посвященных вопросам самих понятий [3, с. 183]., характеристик преступлений террористического характера [4, с. 247], особенностей личности террористов, проблем борьбы с финанси-

¹ Содружество независимых государств (СНГ) URL: <https://ria.ru/20201218/sng-1589467218.html>

² Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О противодействии терроризму» // Российская газета. № 48. 2006.

рованием терроризма в последнее время опубликовано достаточно много. При этом надо отметить, что оценки терроризма, отраженные в национальном законодательстве, и понимание терроризма в общеправовом и уголовно-правовом значении отличаются, и имеют определенные различия [5, С. 5–7].

Уголовное законодательство Российской Федерации, а также стран постсоветского пространства также предусматривают ответственность за совершение террористического акта. При этом надо отметить, что в уголовном кодексе ряда стран (Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Таджикистан, Республики Туркменистан, Республики Узбекистан) законодательно закреплен в качестве преступного деяния именно терроризм. Подобная формулировка содержалась и в уголовном законодательстве России до 2006 года. Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ³, в УК РФ было внесено изменение и в название состава преступления и в определённой мере был расширен круг признаков характеризующих объективную сторону. Подобные изменения вносились по причине того, что терроризм — это скорее идеология насилия, основанная на систематическом использовании методов террора, а акт терроризма уже конкретное деяние. До настоящего времени и в нормативных документах ряда зарубежных государств встречаются понятия терроризм и террористический акт в одном документе. На международном уровне это вызывает определенные трудности, из-за этого возникают коллизии.

Видовым объектом террористического акта (терроризма) законодательство данных государств, выделяет общественную безопасность и общественный порядок, за

исключением Республики Узбекистан, где видовым объектом выступает мир и безопасность человечества.

Уголовное законодательство Российской Федерации, Республике Казахстан, Кыргызской Республики, Азербайджанской Республике, Республики Молдавы, Республики Беларусь, Республики Таджикистан, Республики Туркменистан, Республики Армения исключение Республика Узбекистан в качестве признаков объективной стороны характеризуется действиями в виде взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий.

Субъективная сторона характеризуется наличием специальной цели которая по сути является конструктивным признаком террористического акта, а ее наличие или отсутствие будет иметь большое значения для правильной квалификации содеянного а также служит основанием разграничения со смежными составами.

В Российской федерации специальной целью террористического акта в соответствии с законодательством признана дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений.

В Республике Казахстан выделяется цель нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений⁴.

В Кыргызской Республике цель устрашение населения, нарушение общественной

³ Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»

⁴ Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2020 г.) [Электронный ресурс] URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252 (дата обращения 20.03.2021)

безопасности или оказание воздействия на принятие решений органами власти либо международными организациями⁵.

В Уголовном кодексе Азербайджанской республики выделяется цель нарушение общественной безопасности, сеяние паники среди населения или оказание воздействия на принятие решения органами государственной власти или международными организациями⁶.

В Республики Армения в соответствии с законодательством цель террористов нарушение общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решения государственным органом или должностным лицом или на выполнение иного незаконного требования виновного⁷.

В Республики Беларусь цель оказание воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка⁸.

Как видно во всех государствах кроме Российской Федерации к целям террористического акта относится устрашение населения и это вызывает сомнение по поводу относимости устрашения населения к целям, поскольку устрашение населения это скорее метод воздействия на органы государственной власти и т. д. сам по себе, если рассматривать его отдельно, страх у

населения, не является результатом к которому стремятся террористы.

Во всех странах уголовно наказуемыми действиями являются не только перечисленные выше, но и угроза совершения этих действий. Также в законодательстве предусмотрены специальные правила освобождения от уголовной ответственности в случае, если лицо своевременно предупредило органы государственной власти о террористическом акте или иным образом способствовало предотвращению осуществлению террористического акта. Предусмотрены квалифицирующие признаки.

Субъект преступления в рассматриваемых странах различен, при этом во всех странах ежегодно ставится вопрос о снижении возраста уголовной ответственности за совершение террористического акта. Согласно уголовному законодательству Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Азербайджанской Республики, ответственности подлежит физическое, вменяемое лицо, достигшее 14 лет. В соответствии с уголовным законодательством Республики Армения, Республики Молдова, Республики Туркменистан, Республики Беларусь и Республики Узбекистан, возраст наступления уголовной ответственности 16 лет.

В вопросе наказания предусмотрено за совершение террористического акта законодательство так же не одинаково. Во всех странах за данное деяние предусмотрено лишение свободы. Но и тут мы наблюдаем различные подходы к закреплению в законодательстве срока лишения свободы за данное преступление. Минимальный срок в виде лишения свободы (от 5 до 10 лет) закреплён в уголовном законодательстве Республик Армения, Республик Туркменистан, Республике Таджикистан. В Республике Туркменистан может законодатель в качестве меры усиливающей уголовную ответственность предусмотрел конфискацию имущества.

⁵ Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 19 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.12.2020 г.) [Электронный ресурс] URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34350840 (дата обращения 20.03.2021)

⁶ Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года № 787-IQ) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.10.2020 г.) [Электронный ресурс] URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353 (дата обращения 20.03.2021)

⁷ Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 года №3P-528 [Электронный ресурс] URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=7472 (дата обращения 20.03.2021)

⁸ Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-3 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.01.2021 г.) [Электронный ресурс] URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414984 (дата обращения 20.03.2021)

При наличии квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков срок лишения свободы достигает 25 лет лишения свободы. Подобный срок закреплен в уголовном законодательстве республики Беларусь, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В Российской Федерации, Республике Азербайджан и Республике Молдова максимальный срок лишения свободы достигает 20 лет, в Республике Армения максимальный срок 15 лет, в Кыргызской Республике 10 лет.

Уголовное законодательство Российской Федерации, Кыргызской Республике, Азербайджанской Республике, Республике Беларусь, Республике Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Молдовы, и Республики Узбекистан при наличии особо квалифицирующих признаков в качестве наказания предусматривает пожизненное лишение свободы

Исключительная мера наказания в виде смертной предусмотрена уголовным законодательством Республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан.

Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает в качестве наказания лишение гражданства Казахстана.

Законодательство стран дальнего зарубежья также весьма жестко реагирует на преступления террористического характера.

В соответствии с законодательством США терроризм — это федеральное преступление, ответственности за это преступление подлежат юридические и физические лица, кроме правительственных организации. Для юридических лиц дополнительно предусматривается еще гражданская ответственность.

Свод законов США под террористическим актом понимает «преднамеренное политически мотивированное насилие, совершаемое против не воюющей стороны национальными группами или тайными агентами с целью оказать влияние на общественность» [4, с 333–342]. Правовая

система США состоит из двух уровней: федеральный и действующий на территории какого-то конкретного штата, при этом единого подхода к вопросам борьбы с терроризмом, не существует. Данные вопросы регулируют разные законодательные акты, например такие как:

- Закон «Об объединении и укреплении Америки путем предоставления соответствующих средств, необходимых для предупреждения и пресечения терроризма» часто данный акт называют «Законом патриотов США» принят в 2001 году⁹. Данный правовой акт содержит запрет на укрывательство террористов и на материальную поддержку терроризма. Отменены сроки давности;
- Закон о национальной безопасности, принятый в 2002 году;
- Закон об авиационной и транспортной безопасности 2002 года;
- Закон о безопасности здоровья граждан и готовности к биотерроризму и ответных мерах 2002 года;
- Закон о страховании рисков от террористических актов 2002 года, в законе предусмотрена программа страхования жертв террористических актов;
- Закон о реформе разведки и предупреждении терроризма 2004 года, в данном законе вводится должность директора национальной разведки, он является главным советником Президента по вопросам разведки в области национальной безопасности.

В качестве наказаний за преступления террористической направленности законом предусмотрены такие виды наказаний как Смертная казнь (в штатах которых она разрешена) и лишение свободы.

К смертной казни может быть назначена лицам, достигшим к моменту совершения преступления возраста 15 лет, в слу-

⁹ Что такое Патриотический акт? URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2739370>

чаях, если его действия повлекли смерть людей.

Преступления, в результате которых погибли люди, могут караться не только смертной казнью, но также и лишением свободы на неопределенный срок или пожизненно. Если преступление повлекло увечья людей, то срок наказания не превышает 35 лет. В случае совершения преступления с использованием оружия или в результате совершения преступления был причинен значительный ущерб, наказание составляет 30 лет. Угроза совершения данного преступления карается лишением свободы не более 10 лет.

Уголовное право в Ирландии не кодифицировано, в стране действуют английские законы и ирландские. При этом в 1939–1998 годах ирландским парламентом был принят ряд законов, связанных с подавлением терроризма.

Законодательством Ирландии устанавливается ответственность за деяния, считающиеся опасными для государственной безопасности.

В качестве подобных деяний террористической направленности рассматриваются также действия направленные на препятствование администрации президента в случае открытого применения силы к государственным служащим или угрозы применения такого насилия.

Для осуществления правосудия в отношении данной категории лиц создается специальный уголовный суд с широкими полномочиями, для рассмотрения подобных дел. Этот суд осуществляет свою деятельность на основании 38 статьи Конституции Ирландии и заслушивать дела без участия присяжных. Вердикт выносится большинством голосов.

В качестве наказания предусмотрено лишение свободы. Ранее могла применяться

смертная казнь, но в 1990 году она была исключена из законодательства, при этом приговоры о смертной казни не исполнялись 1954 года [5, С. 145–147].

Таким образом, подводя итог нашего исследования, можно сделать вывод о том, что законодательство рассмотренных государств достаточно жестко реагирует на преступления, в основе которого лежит идеология насилия направленная на устрашение населения создающих опасность гибели человека целью которых является дестабилизация деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений. Проведенный анализ также показал что в зарубежных государствах в уголовном законодательстве по разному называют данное преступление, однако суть и содержание достаточно близки по законодательной формулировке. Наказание за данное преступление весьма суровое (уголовное законодательство большинства государств в качестве наказания при наличии квалифицирующих признаков предусматривает пожизненное лишение свободы), а ряд государств в перечне наказаний за него сохранили исключительную меру наказания в виде смертной казни. У ряда государств максимально снижен возраст уголовной ответственности за данное преступление. Все перечисленные меры показывают, что усиление роли государств, направленные на совершенствование законодательства, совершенствование структуры деятельности направленной на предупреждение и пресечение совершения данных преступлений, а также тесное взаимодействие и сотрудничество государств между собой приносит свои положительные результаты — стабильность и нормальная работа государственного аппарата и безопасность общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Боташова А.К. Политический терроризм: детерминация и формы проявления: Дис. ... канд. полит. наук. Ставрополь, 2004. 183 с.
2. Терроризм и организованная преступность: Монография / С. А. Солодовников, Н.Д. Эриашвили, С.Я. Казанцев и др. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. 247 с.
3. Гаухман Л.Д. Уголовно-правовая борьба с терроризмом // Законность. — 2001. № 5. — С. 5–7.
4. Пиджаков А. Ю., Тарханов И. Е. Зарубежное законодательство о борьбе с терроризмом // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. — 2003. — №. 1 (20).
5. Беглиева А. Сравнительно-правовой анализ УК РФ с зарубежным уголовным законодательством в сфере борьбы с терроризмом // Научный альманах. — 2019. — №. 5–1. — С. 145–147.

REFERENCES:

1. *Botashova A. K. Politicheskij terrorism: determinaciya i formy proyavleniya: Dis. ... kand. polit. nauk. Stavropol'*, 2004. 183 p.
2. *Terrorizm i organizovannaya prestupnost': Monografiya / S. A. Solodovnikov, N.D. Eriashvili, S.YA. Kazancev i dr. 2-e izd., pererab. i dop. M., 2015. 247 p.*
3. *Gauhman L.D. Ugolovno-pravovaya bor'ba s terrorizmom // Zakonnost'. 2001. No 5. P. 5–7.*
4. *Pidzhakov A. YU., Tarhanov I. E. Zarubezhnoe zakonodatel'stvo o bor'be s terrorizmom // Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo imeni V. B. Bobkova filiala Rossijskoj tamozhennoj akademii. — 2003. — №. 1 (20).*
5. *Beglieva A. Sravnitel'no-pravovoj analiz UK RF s zarubezhnym ugolovnym zakonodatel'stvom v sfere bor'by s terrorizmom // Nauchnyj al'manah. — 2019. — No 5–1. — P. 145–147.*